

СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ ЕЁ ВЫХОДА ИЗ ЕС

Алиев Баходир Оббосович

Студент 3-курса Университета мировой экономике

и дипломатии, факультет

Международной экономики и менеджмента.

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос выхода Великобритании из состава ЕС. Описываются история появления, этапы развития ЕС и участие Великобритании в ней. Исследуется каким образом данное дезинтеграционное событие повлияло на экономику Великобритании, в особенности на внешнюю торговлю, и на её политико-экономические отношения со странами-участницами ЕС. В статье изучены основные макроэкономические показатели, связанные с внешней торговлей Великобритании. Также затрагивается вопрос коронавируса, оказавшего значительное влияние на экономику Великобритании. Сделан прогноз о том, что выход Великобритании из ЕС окажет воздействие на структуру экономических отношений, как в Великобритании, так и в странах объединения.*

***Ключевые слова:** Брексит, ЕС, Великобритания, коронавирус, внешняя торговля, политика, экономические последствия*

***Annotation.** The article deals with the issue of the UK leaving the EU. The history of the emergence, stages of development of the EU and the participation of the UK in it are described. It is investigated how this disintegration process affected the UK economy, especially foreign trade, and its political and economic*

relations with the EU member states. The article examines the main macroeconomic indicators related to the foreign trade of Great Britain. The issue of coronavirus, which had a significant impact on the UK economy, is also touched upon. A forecast has been made that the UK's exit from the EU will have an impact on the structure of economic relations both in the UK and in the countries of the union.

Keywords: *Brexit, EU, UK, coronavirus, foreign trade, politics, economic consequences*

Введение

Членство Великобритании в ЕС, начавшееся в 1973 году, закончилось в полночь с 31 января по 1 февраля 2020 года. В 2016 году 51,9% британцев с явкой 72,2% проголосовали за выход из состава ЕС, и тем самым частично определили будущее Великобритании. Те, кто проголосовали за Брексит считали, что членство в Евросоюзе не предоставляет им то, что они хотели: процветающую экономику, защиту от преступлений и терроризма, контроль над иммиграцией и эффективные общественные услуги. В 2014 году иммиграция в Великобританию выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом. Иммиграция является постоянной проблемой в стране, и она началась еще до того, как Великобритания стала частью ЕС. Районы, в которых наблюдался высокий приток иммигрантов, проголосовали за Брексит. Пожилые, белые, социально консервативные избиратели, а также избиратели из среднего и низшего класса чувствовали, что социально-либеральный класс с деньгами оставляет их позади. Эта группа голосовала за консервативную партию, а затем и за Брексит. Не будем также забывать, что многие сторонники Брексита видели в нем экономические возможности. Если бы страна не была частью ЕС, она могла бы подписывать собственные торговые соглашения с другими странами. Многие в Великобритании

рассматривали регулирующий характер ЕС как ограничение идей свободного рынка. Другие же хотели защитить экономику Великобритании от финансовых бедствий, таких как кризис Еврозоны в 2009 году и финансовый кризис 2008 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС вели переговоры о новых условиях торговли и сотрудничества, которые завершились 24 декабря 2020 года после достижения Соглашения о торговле и сотрудничестве, требующего ратификации обеими сторонами. Он применялся на временной основе до 28 февраля 2021 года. Даже если с момента выхода из ЕС прошло немного времени первые выводы о том, как это влияет на экономику страны, на её внешнюю торговлю и на жизнь британцев, уже сделаны. До Брексита ЕС был основным партнером Великобритании в международной торговле. На ЕС приходилось 53% импорта и 44% экспорта. Проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза усугубляются последствиями пандемии, а теперь еще и введенными санкциями против России из-за ее спецоперации по защите Донбасса, которые уже принесли королевству серьезные экономические потери.

История взаимоотношений Великобритании с ЕС.

В настоящее время Европейский союз является единственным крупным политико-экономическим союзом, иными словами интеграцией, в Европе. В конце Второй мировой войны европейские страны начали прилагать усилия к сотрудничеству в экономической, политической и социальной сферах чтобы достичь военной безопасности, и что не менее важно экономического роста.

Лидеры шести стран - Франции, Нидерландов, Италии, Люксембурга, Бельгии и Западной Германии с этой целью в 1951 году подписали Парижский договор. Тем самым с момента вступления его в силу в 1952

году, образовали Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). На тот момент Великобритания отказывалась от вступления в ЕОУС, так как опасалась ограничения национального суверенитета. Те же шесть государств, с целью углубления экономической интеграции путём повышения уровня экономического роста стран-участниц, в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) и Европейское сообщество по атомной энергии. В противовес ЕЭС, по инициативе Великобритании в 1960 году образуется Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), в которую вошли Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария и Швеция. Великобритания, наряду с такими странами как Ирландия и Дания, была принята в ЕЭС в 1972 году. 1 ноября 1993 года вступает в силу договор о создании Европейского союза, заключенный 7 февраля 1992 года в Нидерландах. [История отношений ... , 2016]

С момента вступления в ЕС, у Великобритании не раз появлялись разногласия с партнерами по Евросоюзу. Влиятельные политические и общественные лица Великобритании выступали против её участия, в ЕС опираясь на то, что это ограничивает национальный суверенитет и это несёт за собой только дополнительные финансовые расходы. Недовольства пребыванием Великобритании в Евросоюзе усилились после экономического кризиса в 2011 года, после чего вопрос важности данного интеграционного процесса для Великобритании начал серьезно изучаться и обсуждаться как среди населения, так и в правительстве. [История отношений ... , 2016]

В 2011 году впервые поднялся вопрос проведения референдума по членству Великобритании в ЕС. В своей вступительной речи, принимая во внимание кризисную экономическую ситуацию в Европе премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон попросил депутатов парламента проголосовать

против проведения референдума. В 2013 году в своей программной речи Д. Кэмерон заявляет, что Великобритания может провести референдум до конца того десятилетия при условии, что возглавляемая им консервативная партия победит на выборах 2015 года. Как в принципе и произошло, после чего Д. Кэмерон 10 ноября 2015 года объявил о начале кампании по внесению поправок касательно членства Великобритании в Евросоюзе. 20 февраля 2016 года было объявлено, что референдум по вопросу Брексита состоится 23 июня 2016 года. Таким образом, по итогам консультативного референдума, почти 52% британцев поддержали выход Великобритании из состава ЕС.

Для определения стоимости Брексита для Великобритании потребуется время. Том Сэмпсон (Tom Sampson) из Лондонской школы экономики (London School of Economics) считает, что за десять следующих лет экспорт Великобритании в ЕС сократится на 36%, а доходы на душу населения упадут на 6%. Конечно, это сокращение будет отчасти скомпенсировано за счет торговых соглашений с третьими странами или более мягкого регулирования, и в какой мере это произойдет, предположить сложно [Counting the cost of Brexit's impact ... , 2021]. Пандемия и обострение геополитической обстановки в начале 2022 г. спутали все прогнозы, но некоторые предварительные суждения относительно результатов, последствий Брексита все же можно сформулировать.

Основные сферы внешней торговли Великобритании со странами ЕС.

В данной части статьи рассматриваются категории товаров и услуг, которые преобладали в торговле Великобритании со странами ЕС в 2021 году, и насколько объем торговли изменился по сравнению с 2019 годом. Будут отдельно изучены экспортная и импортная составляющие торговли

Великобритании со странами Евросоюза. Величина экспорта товаров в страны ЕС между 2019 и 2021 годами снизилась на 9%, в то время как величина экспорта услуг упала на 12%; и величина импорта товаров снизилась на 18%, а импорт услуг упал на 35%. [UK Balance of Payments...2022]. В 2021 году нефть и нефтепродукты были крупнейшими товарами Великобритании для экспорта в ЕС, при этом экспорт составлял 16 миллиардов фунтов стерлингов, что составляло 10% всего британского экспорта товаров в ЕС и 79% всего британского экспорта нефти и нефтепродукты. Величина экспорта нефти в ЕС увеличилась на 12% в денежном выражении в период с 2020 по 2021 год после падения на 28% в период с 2019 года по 2020 год в результате резкого падения мирового спроса на топливо.

В 2021 году дорожные транспортные средства были крупнейшей категорией импортируемых из ЕС товаров в Великобритании, с импортом 12 миллиардов фунтов стерлингов, что составляло 15% всех товаров Великобритании и 75% всех дорожных транспортных средств, импортированных в Великобританию. В денежном выражении, стоимость британского импорта дорожных транспортных средств из ЕС увеличилась на 95% в период с 2020 по 2021 год, но были на 30% ниже, чем в 2019 году. [UK Balance of Payments...2022]

В 2021 году крупнейшим экспортом услуг Великобритании в ЕС были «прочие бизнес-услуги» на сумму 47 миллиардов фунтов стерлингов; это составляет 40% всего экспорта услуг Великобритании в ЕС. В эту категорию входят юридические, бухгалтерские, рекламные, научно-исследовательские, архитектурные, инженерные и другие профессиональные и технические услуги. Бизнес-услуги также были крупнейшей категорией импорта услуг Великобритании из ЕС в 2021 году, при этом импорт составил 28 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет 40% импорта услуг

Великобритании из ЕС. Общая стоимость импорта услуг Великобритании из ЕС упала на 2% в денежном выражении в период с 2020 по 2021 год, в то время как стоимость импорта других бизнес-услуг из ЕС упала на 5%.

Экономические последствия Брексита в Великобритании

Торговля Великобритании со странами Евросоюза значительно изменилась ввиду последствий, вызванных пандемией коронавируса в сочетании с экономическими последствиями Брексита:

- В период с 2019 по 2020 год величина британского экспорта в ЕС упала на 13% в денежном выражении, в то время как величина импорта Великобритании из ЕС упала на 20%.

- В период с 2020 по 2021 год величина британского экспорта в ЕС выросла на 3% в денежном выражении, в то время как величина импорта из ЕС упала еще на 4%.

По сравнению с 2019 годом (и уровнями торговли до коронавируса и до Брексита) величина импорта товаров Великобритании из ЕС в денежном выражении в 2021 году была на 18% ниже, в то время как величина импорта услуг из ЕС была на 35% ниже. Величина экспорта товаров в ЕС была на 9% ниже в денежном выражении в 2021 г. по сравнению с 2019 годом, а экспорт услуг в ЕС был на 12% ниже. Последние данные показывают, что Брексит вообще не оказал большого влияния на торговлю услугами (хотя все оценки должны быть сделаны с оговоркой, что торговлю услугами, как известно, трудно измерить). Но похоже, что Brexit привел к снижению британской торговли товарами на 7% ко второму кварталу 2022 года. [The impact of Brexit, in charts. 2022]. Выход из ЕС также привел к росту стоимости жизни. Группа исследователей из аналитического центра Centre for Economic Performance проанализировала, какие продукты питания больше и меньше импортируются из ЕС, и пришла к выводу, что Брексит привел к

повышению средних цен на продукты питания в Великобритании примерно на 3% в год в 2020 и 2021 годах. И это несмотря на то, что правительство Великобритании ввело лишь некоторые из обещанных ограничений на импорт и неоднократно откладывало введение остальных. Если ограничения будут введены в полном объеме (последний крайний срок – конец 2023 года), последствия, вероятно, будут еще хуже.

Заключение

Экономические последствия Брексита только начинают проявляться. Многие детали и степень потерь и выигрышей все еще неясны: борьба с COVID-19, в частности, отсутствие окончательного соглашения по североирландскому протоколу и отсрочка некоторых торговых ограничений, размывли часть картины. Однако если последствия пандемии со временем пройдут, то проблемы, вызванные Brexit, еще далеки от завершения. Пока не достигнута договоренность об отношениях в областях, не регулируемых соглашением. В частности, это касается услуг, которые лишь частично были охвачены предыдущими торговыми соглашениями, в частности, финансовых услуг. Самой большой проблемой является достижение соглашения по Северной Ирландии. Проблемы с реализацией Протокола могут привести к полномасштабной торговой войне, которая нанесет больший ущерб экономике Великобритании, чем экономике объединенной Европы.

Список используемой литературы

[1] История отношений Великобритании и ЕС // РИА Новости. – 2016. – 23.06. – URL: <https://ria.ru/20160623/1449635164.html> (дата обращения 11.01.2023).

[2] Counting the cost of Brexit's impact on trade // Economist. – 2021. – 27.02. – URL: <https://www.economist.com/britain/2021/02/24/counting-the-cost-of-brexit-impact-on-trade> (дата обращения 21.12.2022).

[3] The impact of Brexit, in charts // URL: <https://www.economist.com/britain/2023/01/03/the-impact-of-brexit-in-charts> (дата обращения 15.01.23)

[4] Statistics on UK-EU trade – The House of Common Library // URL: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/> (дата обращения 22.12.22)

[5] UK Balance of Payments, The Pink Book // URL: [The Pink Book 2022](#) (дата обращения 22.12.22)

[6] Брексит год спустя. Выиграла или проиграла Британия от выхода из Евросоюза? // URL: <https://www.bbc.com/russian/features-59839559> (дата обращения 22.12.22)